

INKLYUZIV TA'LIM SHAROITIDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA INGLIZ TILINI O'RGATISHNING INNOVATSION TEXNOLOGIYALARI

Qurbonova Zilola Uralovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti Gavhar ko' chasi 1 Toshkent 100149

Chet tillar 1 kafedrasida katta o'qituvchisi

Zilolaqurbonova63@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada inklyuziv ta'lim sharoitida maktabgacha yoshdagi bolalarga ingliz tilini o'rgatishda innovatsion texnologiyalarning o'rni, ularning samaradorligi va bolalar rivojlanishidagi roli ko'rib chiqiladi. Bu texnologiyalar ta'lim jarayonini yanada sifatli, interaktiv va individual qilishga imkon beradi, bolalarning til o'rganish qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Аннотация: В статье рассматривается роль инновационных технологий в обучении английскому языку детей дошкольного возраста в условиях инклюзивного образования, их эффективность и роль в развитии ребенка. Эти технологии делают образовательный процесс более качественным, интерактивным и индивидуализированным, способствуют развитию у детей языковых навыков.

Abstract: This article examines the role of innovative technologies in teaching English to preschool children in inclusive education, their effectiveness and role in children's development. These technologies make the educational process more qualitative, interactive and individual, and serve to develop children's language learning skills.

Kalit so'zlar: Inklyuziv ta'lim, ta'lim texnologiyalari, interaktiv ta'lim, multimedia, ovoqli texnologiyalar, o'yin texnologiyalari, so'z boyligi, muloqot, nutqni rivojlantirish.

Ключевые слова: Инклюзивное образование, образовательные технологии, интерактивное образование, мультимедиа, звуковые технологии, игровые технологии, словарный запас, коммуникация, развитие речи.

Keywords: Inclusive education, educational technologies, interactive education, multimedia, sound technologies, game technologies, vocabulary, communication, speech development.

1. Kirish

Bugungi kunda ta'lim tizimi o'zgaruvchan va rivojlanayotgan jamiyat talablariga moslashishga harakat qilmoqda. Maktabgacha ta'limda inklyuziv yondashuvning joriy etilishi, barcha bolalar uchun teng imkoniyatlar yaratish, ularning individual ehtiyojlarini inobatga olishni ta'minlaydi. Inklyuziv ta'lim, nafaqat intellektual imkoniyatlari turlicha bo'lgan bolalar uchun, balki har bir bolaning ijtimoiy va madaniy rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Maktabgacha ta'lim, bolalarning intellektual va emotsional rivojlanishining eng muhim bosqichlaridan biridir. Ushbu davrda bolaning kognitiv qobiliyatlari, mantiqiy fikrlash, til rivojlanishi va jismoniy faolligi shakllanadi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va innovatsion usullar bolalarning shaxsiy salohiyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, ingliz tili kabi xorijiy tilni o'rgatishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish ta'lim samaradorligini oshiradi va bolalarni global jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishga tayyorlaydi.

2. Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Inklyuziv ta'lim sharoitida maktabgacha yoshdagi bolalarga ingliz tilini o'rgatishning innovatsion texnologiyalari haqida adabiyotlar tahlili juda muhim va dolzarb mavzu hisoblanadi. Ushbu sohada olib borilgan izlanishlar, metodologik yondoshuvlar va texnologiyalar bolalar uchun eng samarali o'qitish usullarini aniqlashda katta ahamiyatga ega. Inklyuziv ta'lim sharoitida maktabgacha yoshdagi bolalarga ingliz tilini o'rgatishning innovatsion texnologiyalari bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar ko'plab o'zbek va xorijiy olimlar tomonidan o'rganilgan. O'zbek olimlaridan M. Sh. Tursunov, D. A. Isroilova hamda Sh. A. Akhmedovlar, shuningdek, xorijiy olimlardan James Paul Gee, Richard E. Mayer, T. P. K. Hanne, Vivian M. Siskinlar o'z asarlarida keltirganlar.

O'zbek va xorijiy olimlarning tadqiqotlari ingliz tilini o'rgatishda innovatsion texnologiyalarning samaradorligini tasdiqlaydi. O'yinlar, multimediali vositalar, mobil ilovalar va interaktiv dasturlar maktabgacha yoshdagi bolalarning til o'rganish jarayonini faollashtiradi, ularning qiziqishini oshiradi va

bilimlarini mustahkamlaydi. Inklyuziv ta'lim sharoitida texnologiyalarni qo'llash, har bir bolaga o'z ehtiyojlariga mos o'qitish materiallarini taqdim etishga yordam beradi, bu esa ularning tilni o'rganish darajasini yaxshilaydi.

3. Tadqiqot metodologiyasi

Inklyuziv ta'lim — bu barcha bolalar uchun teng ta'lim imkoniyatlarini yaratish va har bir bolaning ehtiyojini hisobga olishdir. Maktabgacha yoshdagi bolalar orasida turli darajadagi imkoniyati cheklangan bolalar mavjud, shu jumladan, jismoniy va intellektual nuqsonlari bo'lganlar. Inklyuziv ta'limning asosiy maqsadi — har bir bolaga uning individual xususiyatlariga mos ravishda ta'lim berishdir. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ham ingliz tilini o'rgatishda ham bu prinsip muhim rol o'ynaydi, chunki har bir bolaning til o'rganishga bo'lgan qobiliyati turlicha bo'lishi mumkin. Inklyuziv ta'lim sharoitida esa, barcha bolalarning o'ziga xos xususiyatlarini va ehtiyojlarini hisobga olgan holda, ularning ingliz tilini o'rganish qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan individual yondashuvlar ishlab chiqiladi. Har bir bolaning o'rganish jarayoni turlicha bo'lishi mumkin, shuning uchun bolalarning individual qobiliyatlarini tushunish va ularga mos ta'lim usullarini qo'llash zarur.

1. Til o'rganishdagi individual farqlar;
2. Til o'rganishga tayyorgarlik darajasi;
3. Kognitiv va emotsional rivojlanishning o'ziga xosligi;
4. Tilni o'zlashtirish usullari;
5. Nutqni rivojlantirish.

Inklyuziv ta'lim sharoitida maktabgacha yoshdagi bolalarning ingliz tilini o'rganish qobiliyatlari turlicha bo'lishi mumkin. Ularning individual ehtiyojlari va rivojlanish darajalari hisobga olinishi kerak. Innovatsion texnologiyalar va zamonaviy ta'lim usullari yordamida, har bir bolaning til o'rganish jarayoni yanada samarali va qiziqarli bo'lishi mumkin. Bolalarga individual yondashuv va turli o'rganish usullarini qo'llash, ularning ingliz tilini o'rganish qobiliyatlarini maksimal darajada rivojlantirishga yordam beradi.

Bugungi kunda texnologiyalar ta'lim jarayoniga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun innovatsion texnologiyalarni qo'llash, til o'rganishni qiziqarli, interaktiv va samarali qilish imkoniyatini beradi. Ba'zi asosiy innovatsion texnologiyalarni ko'rib chiqamiz:

Interaktiv ta'lim dasturlari va ilovalar- Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ishlab chiqilgan ingliz tilidagi interaktiv dasturlar va mobil ilovalar bolalarga o'z vaqtida va qiziqarli tarzda tilni o'rgatishga yordam beradi. Ushbu dasturlar orqali bolalar tasvirlar, animatsiyalar, video va ovoqli mashqlar yordamida yangi so'zlarni o'rganishlari mumkin.

Virtual reallik (VR) va kengaytirilgan reallik (AR)- VR va AR texnologiyalari bolalarga o'rgatish jarayonida interaktiv muhit yaratishga imkon beradi. Masalan, virtual dunyoda ingliz tilidagi ob'ektlar va jonzotlarni ko'rish va ularni nomlash orqali bolalar tilni o'rganadilar. Bu texnologiyalar bolalar uchun yangi tajribalar yaratadi va o'rganish jarayonini yanada samarali qiladi.

Video va multimedialar- Ingliz tilini o'rgatishda animatsion video materiallar, hikoyalar va multfilm seriyalarining ishlatilishi bolalarga yangi lug'at va grammatik qoidalarni o'rgatishda juda foydali. Multimedialar bolalarning diqqatini jamlashga yordam beradi va o'rganishni yanada qiziqarli qiladi.

Ovoqli texnologiyalar- Ovoqli texnologiyalar yordamida, masalan, "speech recognition" tizimlari yordamida bolalar so'zlarni talaffuz qilishni o'rganishlari mumkin. Bu texnologiya bolalarning til o'rganish jarayonini qo'llab-quvvatlashda muhim ahamiyatga ega.

Gamifikatsiya (o'yinlashtirish)— bu ta'lim jarayoniga o'yin elementlarini kiritish usulidir. Ingliz tilini o'rgatishda, bolalar uchun turli o'yinlar yaratish ularning qiziqishini oshiradi va o'rganish jarayonini yanada samarali qiladi. Misol uchun, o'yinlar orqali bolalar so'zlarni to'g'ri bog'lash, iboralarni to'g'ri tuzish va tasvirlarni nomlashni o'rganadilar. O'yinlarda ishlatiladigan turli darajalar, muammolar va rag'batlantiruvchi elementlar bolalarning motivatsiyasini oshiradi va ular o'rganish jarayonida faol qatnashishga undaydi.

O'yin texnologiyalari maktabgacha ta'limda ingliz tilini o'rgatishda samarali vosita sifatida keng qo'llanilmoqda. O'yinlarning o'qish jarayonida ishlatilishi bolalar uchun qiziqarli va interaktiv bir tajriba yaratadi. Inklyuziv ta'lim sharoitida, o'yin texnologiyalaridan foydalanish nafaqat til o'rganishda, balki bolalarning ijtimoiy va emotsional rivojlanishiga ham yordam beradi. Ammo, har qanday ta'lim usuli kabi, o'yin texnologiyalarining ham ijobiy, ham salbiy tomonlari mavjud.

Ijoby tomonlari

1. Bolalar uchun qiziqarli va motivatsion muhitni yaratadi;
2. Interaktiv va faol o'rganishni rag'batlantiradi;

3. Jismoniy va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantiradi;

4. O'rganishni individuallashtiradi.

Salbiy tomonlari

1. Diqqatni jamlashdagi qiyinchiliklar;

2. O'yinlarning o'rgatish maqsadidan chalg'itishi Ba'zi o'yinlar faqat ko'ngilochar xarakterga ega bo'lib, o'rganish maqsadidan uzoq bo'lishi mumkin;

3. Texnologiyaga bog'lanishning ortishi;

4. Bolalarning o'rganish tezligini baholashdagi qiyinchiliklar;

5. O'yinlarning ijtimoiy jihatining kamayishi.

Ingliz tilini o'rgatishda o'yin texnologiyalarining qo'llanilishi bolalar uchun juda ko'p afzalliklarga ega. Ular o'rganishni qiziqarli va motivatsion qiladi, bolalarning individual ehtiyojlariga moslashadi va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantiradi. Biroq, o'yinlardan noto'g'ri foydalanish salbiy ta'sirlar keltirib chiqarishi mumkin, masalan, diqqatni jamlashdagi qiyinchiliklar yoki texnologiyaga bog'lanishning ortishi. Shuning uchun, o'yin texnologiyalarini oqilona va muvozanatli tarzda qo'llash zarur, shunda ular o'rganish jarayonining samaradorligini oshiradi va bolalar uchun foydali bo'ladi.

4. Xulosa va takliflar

Xulosa qilib shuni aytish joizki, inklyuziv ta'lim sharoitida maktabgacha yoshdagi bolalarga ingliz tilini o'rgatishda innovatsion texnologiyalarning o'rni katta. Bugungi kunda zamonaviy texnologiyalar bolalarning til o'rganish jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilishga yordam bermoqda. Mobil ilovalar, interaktiv ta'lim dasturlari, virtual va kengaytirilgan reallik, ovozli tizimlar, animatsiyalar, o'yinlar kabi texnologiyalar bolalar uchun o'rganishni jonli va faol qiladi, shu bilan birga, ularning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda, har bir bolaning o'zlashtirish jarayonini moslashtiradi. Innovatsion texnologiyalar nafaqat bolalarning til qobiliyatlarini rivojlantirishga, balki ularning ijtimoiy, emotsional va kognitiv rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Masalan, o'yin texnologiyalari bolalarga tilni o'rganish jarayonini o'ziga xos tarzda qiziqarli qilish imkonini beradi, shuningdek, bolalar o'rtasida ijtimoiy muloqotni rivojlantirishga yordam beradi. Virtual reallik yoki kengaytirilgan reallik texnologiyalari esa, bolalarga ingliz tilini amaliyotda qo'llash imkonini berib, o'rganish jarayonini yanada jonlantiradi.

Takliflar:

1. O'yin shaklida ilg'or so'zlarni va iboralarni o'rgatadigan ilovalar ishlab chiqilsin. Masalan, "Duolingo for Kids" kabi o'quv ilovalari bolalar uchun ko'p tilda o'rganishni qiziqarli qiladi.

2. O'qituvchilar uchun multimediali darsliklar va video darslar yaratish, bu darslarda bolalar ingliz tilidagi oddiy iboralarni o'rgatadigan multfilm yoki video hikoyalar ko'rsatiladi.

3. Onlayn ta'lim platformalarida ingliz tili darslarini jonli tarzda yoki yozilgan darsliklar sifatida taklif etish. Shuningdek, o'qituvchilar onlayn mashg'ulotlar va testlar yordamida bolalarning o'rganish jarayonini kuzatishlari mumkin.

4. Maxsus ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun interaktiv ilovalar va yordamchi vositalar yaratish, masalan, kutubxonalarda yoki darsliklarda ekran o'qish vositalarini joriy etish.

5. O'qituvchilar uchun innovatsion texnologiyalarni qo'llash bo'yicha maxsus kurslar va seminarlar tashkil etish. Bu o'qituvchilarning texnologiyalardan samarali foydalanishga bo'lgan tayyorgarligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. R.Sh.Shomahmudova "Maxsus va inklyuziv ta'lim", Toshkent, 2011.
2. Немчанина Е. С. Проектная деятельность педагога в работе с детьми с ОВЗ [Текст] // Теория и практика образования в современном мире: материалы III междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, май 2013 г.). — СПб.: Реноме, 2013. — С. 133-135.
3. Chet tillarini o'qitishning umumiy usullari // ed. A.A. Miroljubova, I.V. Raxmanova, V.S. Tsetlin nashriyoti "Ma'rifat". - 2013. - B. 181.
4. R.Sh.Shomahmudova "Inklyuziv ta'limning nazariy va amaliy asoslari" Toshkent 2007.
5. Tursunov, M. Sh. "Ingliz tilini o'rgatishning innovatsion texnologiyalari". Fan va texnologiya nashriyoti (2019).
6. Isroilova, D. A. (2020). "Ingliz tilini maktabgacha yoshdagi bolalarga o'rgatish: innovatsion metodlar va texnologiyalar". O'zbekiston davlat pedagogika universiteti nashriyoti.
7. Akhmedov, Sh. A. (2018). "Texnologiyalar yordamida til o'rgatish: o'qitish metodlari". O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi nashriyoti.

8. Pereira, L. M., & Reinders, H. (2018). "Innovative Approaches to Language Teaching: Using Technology in Language Learning". Cambridge University Press.
9. Mo‘minova L.R. (2018)., Maxsus pedagogika.Toshkent.
10. www.pedagog.uz
11. www.ziyonet.uz - Ziyonet axborot-ta’lim resurslari portal.